

ZOKIRJON FURQAT IJODIDA NAVRO'Z MAVZUSI VA UNING AN'ANAVIY

TADRIJI

Turg'unova Muxlisaxon Abdulxay qizi – Andijon davlat universiteti

2- kurs magistr talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'tmishni aks ettirayotgan xalq o'g'zaki ijodi, uning bugungi kundagi ahamiyati, Furqat adabiy merosidan Navro'z marosimiga atab yozilgan she'rlar haqida so'z yuritiladi.

Kirish so'zlar: Navro'z, Zokirjon Furqat ijodi, she'rlar, tarix, an'anaviylik.

O'zbek va qardosh turkiy xalqlarning umumiy hamda eng qadimiy bayramlaridan biri – Navro'z shakllanish genezisiga ko'ra Markaziy Osiyo elatlarining ko'hna ko'klam diniy e'tiqodiy tushunchalari bilan bog'liq ravishda yuzaga kelgan taxminiy hisoblarga ko'ra 3,5-4 ming yillik tarixga ega bo'lgan marosim, muhtasham va asriy qadriyatlarimizdan sanaladi. Uning sistem-strukturaviy tuzilishi, tarkibiy qismlariga qadim turkiy, sug'diy, qadim xorazmlilar kabi xalqlarning mifologik tasavvurlari, shomoniylilik va zardushtiylik e'tiqodlaridan xristianlik va islomga xos bo'lgan an'analari gacha bo'lgan e'tiqodiy tushunchalar sinkretiklashib ketgan. Shu sababdan navro'zning kelib chiqishi bilan aloqador bo'lgan turli mif, afsona, va rivoyatlar kabi folklor namunalari paydo bo'lgan. Asrlar osha ularda variantlilik va versiyaviylik kuchayib borgan. Bu holat ularni og'izdan-og'izga, xalqdan-xalqqa makon va zamonlar silsilasidan olib o'tgan mahalliy aholi vakillari – so'zlovchilarning impiravizatorlik va badihago'ylik layoqati bilan omuxtalashgan. Dastavval, xalq og'zaki poetik ijodida shakllangan mazkur mavzu shu tariqa badiiy yozma adabiyotda ham o'z ifodasini topa borgan. Chunonchi, turkiy yozma adabiyotda ushbu mavzu ilk bor Nosiruddin Rabg'uziyning “Qisasi Rabg'uziy” asari tarkibida keladi:

*Kun hamalga kirdi ersa, keldi olam navro'zi,
Kechdi bahman, zamharir qish, qolmadi qori buzi.*

Mazkur g'azalning o'zi ham “bahor”, “navro'z” kabi nomlar bilan yuritiladi. Ya'ni ilk turkiy yozma she'riyatimizda shakllangan g'azal ham navro'z mavzusidadir. Asliyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, turkiylarda, xususan, o'zbeklarda navro'z va bahor (ko'klam) so'zlari o'zaro sinonim holida qo'llanilib kelingan. Qadim ajdodlarimizning ko'klamning kirib kelishi, yangi yilning boshlanishi sifatida navro'zni tanlashganlari ham bejiz emas.

Qolaversa, kun va tunning barobar kelishidan kelib chiqib yil hisobining navro'zdan boshlab yuritilishi, ushbu kundan yangi yil ibtidosining belgilanishi (fors-tojikcha “nav” – “yangi”, “ro'z” – “kun” – “yangi kun”) ham ushbu kunning turkiy xalqlar kundalik hayotida nechog'lik ahamiyatga ega bo'lganligidan dalolat berib turadi. Xalqimiz bahoriy dehqonchilik ishlarini ham ushbu sanadan boshlagan. Yoshi ulug' keksalarimiz nutqiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ajdodlarimiz yilni ikki qismga: zimiston (qish) va tobiston (yoz)ga ajratishgan. Aynan ushbu ikki faslni ajratib turadigan ikki sana bo'lib, ulardan birinchisi Navro'z bayrami – dehqonchilik va bog'dorchilik ishlari (tobiston)ning boshlanishi, ikkinchisi Mehrjon bayrami – hosilni yig'ishtirib olish (zimiston)ning boshlanishi sifatida nishonlangan.

Qo'qon adabiy muhiti namoyandalaridan Muqimiy, Furqat, Hamza kabi vakillari adabiy merosidan navro'z marosimiga atab yozilgan betakror she'rlar o'rin olgan. Furqatning “Fasli navbahor o'ldi, ketibon zimistonlar...”, Muqimiyning “Navbahor: ochildi gullar, sabza bo'ldi bog'lar...” misralari bilan boshlanuvchi g'azallari ularning eng yetuk namunalari.

Fasli navbahor o'ldi ketibon zimistonlar,
Do'stlar, g'animatdur, sayr eting gulistonlar.

Subhidam tushub shabnam, bo'ldi sabzalar xurram,
Gul uza tomib kam-kam yog'di abri naysonlar.

Nastaran yuvib yuzni, yosuman tuzib o'zni,
Nargis ochibon ko'zni intizori yoronlar.

Bir sahar edim uyg'oq: o't tutoshti olamg'a,
Tog'lar chekib larza, titradi biyobonlar.

Qumrilar qilib ku-ku, bulbul aylabon chah-chah,
Sarv -u gul uza doim tortar oh-u afg'onlar.

Bulbul o'qug'och yig'lab subhidam xazon faslin,
G'uncha qon yutub, yuz chok etti gul giribonlar.

Kechtilar vafo ahli qolmayin tutub savsan,
Kiydi ko'k, qilib sunbul zulfini parishonlar.

Kuymasun bu savdoda ne uchun dimog'imkim,
Ranj-u g'ussada dono, kechsa shod nodonlar [1. 29].

Furqatning mazkur g'azali tarkibiy tuzilishiga ko'ra yakpora g'azal bo'lib, ayni vaqtda peyzaj tasvirining ham eng yetuk namunalaridan biridir. Unda qishni ortda qoldirgan bahoriy o'zgarishlar shoir tomonidan o'ta sinchkovlik bilan olib borgan kuzatuvlari mahsuli o'zining tabiat borasidagi hissiy kechinmalari bilan qorishiq tarzda ifodalangan. Shoir lirik qahramon tilidan vaqtinchalik dunyo hayotini tabiat go'zalliklari qo'ynida yaxshilik, ezgulik, xursandchilik, g'am-tashvishsiz o'tkazishga targ'ib qiladi. Zero, tabiat ham bor ko'lami bilan inson uchun yaratilgan, qolaversa, umr ham, bahor ham, tabiat ham – g'animat, ularni vaqtida qadrlamoq lozim.

Birinchi baytda lirik qahramon bahor kelib qishning uzun qorong'u tunlari ortga chekingan ekan nido san'ati orqali atrofidagi insonlarga nisbatan do'stlar deya murojaat qiladi va ularni o'zi bilan birgalikda guliston sayriga chorlaydi.

Shoirning peyzaj yaratish mahorati matla'dan keyingi baytdanoq boshlanadi. Ijodkor lirik qahramon tilidan o'z hissiyotini junbushga keltira olgan bahor manzarasini chiza boshlaydi: endigina nish urib, yashil tus ola boshlagan sabzalarning bahorning tongi shabnamlarida yuzlarini yuvib, uyqudan bosh ko'tarishlari shoir tomonidan betakror o'xshatishlar vositasida go'zal badiiyat kasb etgan.

Shoir tabiat tasvirini shunchaki darak ohangida yuzaki bayon etmaydi, balki uni badiiy jihatdan qayta jonlantiradi. G'uncha tukkan gullarni o'ziga yaqin bo'lgan yor-u do'stlariga mengzaydi. Xuddiki har bir chechak o'z husn-u tarovati bilan yaxshi, oliyjanob, qalbi ezgulikka to'la bo'lgan insonlarni kutayotgan holatini o'zgacha hayajon bilan tasvirlay oladi.

She'rdagi barcha so'zlar, hatto, undov va taqlid so'zlargacha o'rinli qo'llanilgan bo'lib, shoir ichki kechinmalarini ochib berish bilan birga she'ning o'qilishligini, musiqiy tarovatini oshirgan. G'azal badiiy san'atlarga to'la bo'lishidan tashqari har bir she'riy san'at o'rinli qo'llanilgan. Chunonchi, oltinchi baytda hayotiy voqeaga shoirona sabab keltirish orqali husni ta'lil san'ati yuzaga keltirilgan, ya'ni g'unchaning qizarishi va ochilishi tabiiy jarayon, biroq shoir uni bulbulning tong chog'i bog'da xazon fasli dostonini o'qib bergach, bunga chiday olmagan g'uncha qizarib ketib, o'z bag'rini chok etishi va ochilib ketishi orqali asoslamoqchi bo'ladi.

Shoirning xuddi shu mavzuda yozgan she'rlaridan yana biri "istar ko'ngul" radifli sakkiz bandli ta'bi xud muxammasidir. Mazkur muxammasda ham shoirning bahoriy sog'inchi, orzu-istaklari, qalbining tub-tubiga o'rnashib qolgan orzu-armonlari bilan bir qatorda ko'klam tasviri, bahoriy marosim va xalq o'yinlari hamda "Miskin", "Chapandoz" kabi xalq qo'shiqlari ham o'z ifodasini topgan.

Xuddi shunday peyzaj tasviri Qo'qon adabiy muhitining bu davr shoirlari yetakchisi sanalgan, Zokirjon Furqatning eng yaqin do'stlaridan biri Muqimiy ijodida ham alohida yo'nalish kasb etadi. Shoir insonlarni navro'zdan ilhomlanib, qalbni suruga to'ldirish, bahordan bahra olishga undaydi:

*Navbahor ochildi gullar, sabza bo'ldi bog'lar,
Suhbat aylaylik, kelinglar, jo'ralar, o'rtog'lar.
Xush bu maxfilda tiriklik ulfat-u ahhob ila,
O'ynashib, gohi tabiatni qilaylik chog'lar. [3, 68].*

Qo'qon adabiy muhitining yana bir vakili Muhyi ijodida ham atrofidagi insonlarni, vatandoshlarni tabiat go'zalliklaridan bahramand bo'lib yashashga chorlovchi bir qator she'rlari mavjud bo'lib, ularda aynan navro'z obraziga murojaatni ko'rishimiz mumkin:

*Keldi Navro'z, ey yoronlar, ochdi bag'rin lolazor,
Gul chamanda ochilib, bulbulni aylar beqaror.*

Yoki shoir boshqa bir o'rinda bahor ayyomi sababidan kayfiyati chog', dili xurram bo'lganligini yozadi:

*Bahor ayyomi xushdur gulshan-u bog',
Chiqib sahrog'a bo'ldi tab'imiz chog'.*

Navro‘z ayyomi bahorning kirib kelishi, tabiatning yangilanishi, butun borliqning yosharishi bilan bir qatorda inson ko‘ngli, ruhiy olami va tafakkurining ham yangilanish, yosharish davridir. Bu paytda inson qalbida ko‘tarinkilik, zavq, yangi orzu-umidlar, jo‘shqinlik, g‘ayrat va shijoat tuyg‘ulari ortadi. Shu sababdan ham adabiyotimizda ko‘klam tasviri, navro‘z ifodasiga alohida diqqat qaratiladi. Mumtoz adabiyotimizda shakllangan ushbu an‘ana ma‘rifatparvarlik va jadid adabiyotida, o‘zbek realistik adabiyoti, xususan, hozirgi o‘zbek adabiy jarayonida ham shoirlarimiz tomonidan muvaffaqiyatli tarzda davom ettirib kelinmoqda. Jumladan, jadid adabiyotida Elbekning “Ko‘klam chog‘ida yaproqlar”, “Ko‘klam”; Cho‘lponning “Navro‘z kunida”, “Barg”, “Bahor va men”, “Yana ko‘klam”, “Ko‘klam keladir”, “Boychechak”, “Bahor keldi”, “Bahorda” kabi she‘rlari alohida e‘tiborni tortadi. Jadidlar navro‘z obrazi orqali tabiat tasviri bilan bir qatorda unga ijtimoiy-siyosiy funksiyani ham yuklab, Turkiston jamiyatida yangicha kun, yangicha turmush tarzi boshlanishi borasidagi o‘zlarining orzu-umidlari, o‘y-xayollarini yetkazmoqchi bo‘lishgan:

*Navro‘z kuni erksizlarga erk berar,
O‘zbek qizi erkli kunda bo‘sholmay,
Zindon kabi tor uyidan chiqolmay,
Qalin, og‘ir devorlarni yiqolmay,
Borlig‘ini keng dunyoga otolmay,
Chin erk kunni kuta-kuta termirar [3, 199].*

Masalan, ayollar haq-huquqlarining toptalishi, o‘zbek xotin-qizlarining ma‘rifat eshiklarini ochish haqidagi fikrlar ham aynan bahor, navro‘z mavzulari bilan sinkretiklashtirilgan holda ifodalangan. Ulug‘ jadid ma‘rifatparvar ijodkori Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li navro‘z xalq sayillarida ham qatnasha olmagan o‘zbek ayollari to‘g‘risida shunday yozadi:

*Guloy, To‘ti, Qumri, Oyxon, Yorqinlar,
Navro‘z kuni devorlarga qaraylar:
Ko‘chalarda erkaklardan oqinlar
Tutqunlarning yonlariga kirmaylar,
Qatorlarga ularni ham olmaylar,
Tutqunlarni kishiga ham sanmaylar. [3, 199].*

XX asr o‘zbek adabiyoti hamda mustaqillik davrida ham navro‘z va ko‘klam mavzularida ijod qilish tadrijiy davom ettirilmog‘da. Jumladan, Hamid Olimjonning “O‘rik

gullaganda”; G‘afur G‘ulomning “Bahor ohanglari”; Zulfiyaning “O‘riklar gullar...”, “Na go‘zal damlar bu!”; Shuhratning “Bahor keldi gul sohib har yon”; Abdulla Oripovning “Bahor”, “Bahor shamoli”, “Bahor nashidasi”, “Bahor tilaklari”, “Navro‘z”, “Sen bahorni sog‘inmadingmi”, “Bahor”; Erkin Vohidovning “Navro‘z nashidasi”; Jumaniyoz Jabborovning “Navro‘z, qadaming gulga to‘lib, shod kelavergil”, “Hamal keldi”, “Zilollaringdan”; To‘ra Sulaymonning “Yer-u samovotda Navro‘z nafasi”; Halima Xudoyberdiyevaning “Navro‘z”, “Sog‘inish”; Shavkat Rahmonning “Erib bitdi poyonsiz qorlar”; Usmon Azimning “O!... Olamdan to‘kildi gunoh!”; Xurshid Davronning “Bahor”, “Bahor she‘rlari”, “Bahor kapalaklari”; Muhammad Yusufning “Ko‘klamoyim”; Sirojiddin Sayyidning “Navro‘z qo‘shig‘i”, “Navro‘zona”; Iqbol Mirzoning “Navro‘zguli”; Mirzo Kenjabekning “Qutlov”; O‘roz Haydarning “Navro‘z kechasi” kabi she‘rlari Navro‘z va bahorni madh etishga qaratilgani bilan e‘tiborni tortadi. [3]. Ularda bahoriy o‘zgarishlarning inson ruhiyatiga ta’siri yorqin bo‘yoqlarda aks ettiriladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek adabiyotida navro‘zga bag‘ishlangan asarlar alohida silsilani tashkil etadi. Shunday bo‘lsa-da, ular adabiyotshunosligimizda haligacha umumlashtirilgan holda maxsus tadqiq qilingan emas. Holbuki, navro‘z haqida qadimdan hozirgacha og‘zaki va yozma adabiyotlarda turli janrlarda yaratilgan asarlarning poetik takomil belgilarini, janriy xususiyatlarini, folklor va yozma adabiyotda talqin etilishiga xos badiiy tamoyillarni qiyosiy o‘rganish zarur: - tabiat kultlari bilan bog‘liq qadimiy mifologik tafakkurning badiiy-estetik tafakkurga ko‘chish asoslarini belgilab ko‘rsatish; - og‘zaki va yozma ijod, mumtoz va zamonaviy she‘riyat munosabatining tadrijiy taraqqiyoti, vorisiyligi haqidagi ilmiy tasavvurlarni boyitish uchun zarur va dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Zokirjon Furqat. Ishqingda kuyib jono (nashrga tayyorlovchi: Jabborov N.). – Toshkent: Adabiyot, 2021. – 124 b.
2. Бўриев О. Наврўз тарихидан лавҳалар. –Тошкент: Ўзбекистон, 1990. – 64 б.
3. Jo‘rayev M. Navro‘z bayrami. –Toshkent: FAN, 2009. – 230 b.
4. Navro‘z nashidasi. Bahor haqidagi maqol-aytim, qo‘shiq va she‘rlar (Nashrga tayyorlovchi va so‘zboshi mualliflari: J.Eshonqulov, Sh.Turdimov). –Toshkent: FAN, 2009. – 260 b.

5. Abdurashid Abdug`ofurov. Furqat.- Ziyouz.uz 25.07.2018 ,
6. Begali Qosimov , Nurboy Jabborov. Furqat ijodi.-Ziyouz.uz 04.09.2016.
7. Furqat she`rlari. – “Sharq yulduzi” , 1959, -son

